

Reducing the carbon footprint of winegrowing

Clara Gérardin¹, Cristina Micheloni² Hugo Luzi³, Emilie Adoir³
clara.gerardin@vignevin.com, emilie.adoir@vignevin.com

¹Institut Français de la Vigne et du Vin, Pôle Sud-Ouest V'Innopôle – 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole, France

²VINIDEA, Piazza 1° Maggio, 2029028, Ponte dell'Olio (PC), Italy

³Institut Français de la Vigne et du Vin, Pôle Bourgogne Beaujolais Jura Savoie Sicarex Beaujolais/IFV
210 bd V. Vermorel, CS 60320, 69661 Villefranche-sur-saône, France

In 2021, the EU adopted its first European climate law as part of the European Green Deal. This law set Europe's climate neutrality targets for 2050, as well as a target to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by 55% by 2030, compared to 1990. Following the Climate Act, in February 2024 the Commission also recommended an additional intermediate target of reducing emissions by 90% by 2040, thus confirming the direction taken¹. The aim of this strategic vision is to achieve an economy with net-zero greenhouse gas emissions². How can the wine sector become part of this carbon-neutral approach? What are the main methods within crop management practices to reduce the carbon footprint of vine growing? This didactical sheet will outline some of the answers.

1 WHAT IS CARBON NEUTRALITY?

Carbon neutrality refers to a balance between anthropogenic GHG emissions and the sequestration (or storage) of biogenic CO₂ (soil, biomass). Carbon neutrality is thus based on offsetting emissions by sequestering carbon in soils and living biomass through photosynthesis. There is an array of sequestration mechanisms, and they can only be accounted for if they are long-term: storage in wood (hedges, tree plantations, etc.), storage in the soil via organic matter. However, it should be considered that any increase in soil or biomass carbon stock is reversible if the practices are stopped, cancelling out the beneficial effect of the storage. Therefore, offsetting emissions by sequestration is no substitute for reducing the emissions generated.

Launched at COP 21, the '4 per 1000' initiative is based on the principle that increasing the organic carbon content of soils by 0.4% each year would make it possible to offset global GHG emissions linked to human activities. The idea is to consider GHG emissions linked to human activity. Soil contains around 2,400 Gt of carbon, while annual emissions from human activity amount to 9.4 Gt. However, a collective INRAE study known as the '4 per thousand study'³ showed that there is limited potential for additional carbon storage in French agricultural soils. Even with the widespread use of agricultural practices that favour carbon storage — assuming a constant climate, atmospheric CO₂ concentration and land use — the gain would only be 29.9 Mt

¹ European Commission website, 'The Green Deal for Europe': <https://ec.europa.eu/stories/european-green-deal/>

² Communication from the European Commission, 'A clean planet for all: A strategic long-term European vision for a prosperous, modern, competitive and climate-neutral economy' [COM(2018) 773 final].

³ Pellerin, Bamière et al., *Stocker du carbone dans les sols français. Quel potentiel au regard de l'objectif 4 pour 1000 et à quel coût ?* Rapport scientifique de l'étude, INRA (France), 2020, 540 p.

CO₂e/year, or 6.5% of national emissions in 2016, which corresponds to an accumulation rate of +1.8‰/year. This figure is still well below the global target of +4‰/year.

In viticulture, while storing carbon in the soil is an interesting method, it is not enough on its own. It thus needs to be part of a wider strategy, combining the storage and direct reduction of emissions (energy, inputs, transport, etc.).

2 WHAT ARE THE MAIN GREENHOUSE GASES EMITTED BY THE WINE INDUSTRY?

The various greenhouse gases that we count do not all have the same effect on climate change. The warming power of gases depends on whether they absorb infrared radiation and how long they remain in the atmosphere. These two factors are expressed by their 100-year global warming potential (GWP). The 100-year GWP expresses the warming power of a gas emitted into the atmosphere over a period of 100 years. The GWP is constructed as a standard, with CO₂ taking the value of 1. The main greenhouse gases found in the viticultural carbon footprint are: carbon dioxide (CO₂) (GWP = 1), nitrogen dioxide (N₂O) (GWP = 273) and methane (CH₄) (GWP = 28).

This means that 1 kg of N₂O emitted into the atmosphere corresponds to 273 kg of CO₂ emitted. The same applies to methane: 1 kg of CH₄ corresponds to 28 kg of CO₂. This is why a carbon footprint is expressed in kg CO₂e⁴ ('kg of CO₂ equivalent').

Main greenhouse gases produced by the wine industry and how they are emitted (Adoir and Luzi, 2024).
Solid arrow = emissions, dotted arrow = sequestration, crossed-out arrow = flows not considered in the carbon footprint (zero net balance).

3 WHAT ARE THE MAIN SOURCES OF EMISSIONS IN THE WINE SECTOR?

Work carried out in France by the French Wine and Vine Institute (IFV) shows that the wine industry footprint is structured as follows: packaging accounts for 40% to 50% of emissions; viticulture 15% to 20%; transport 15% to 20%; vinification around 10% (IFV, unpublished). Packaging includes indirect emissions linked to the manufacture of dry materials, in particular bottles, which

⁴ Emilie ADOIR, Hugo LUZI, *L’empreinte carbone des entreprises du vin*, Les Entretiens du Beaujolais et les Assises de l’Agroécologie en Beaujolais- Edition 2024. Le carbone, ça detonne !, 2024.

represent the main source of emissions. The carbon footprint of the viticulture stage mainly includes fuel consumption and fertiliser production. As far as transport is concerned, only emissions linked to the use of fuel are taken into account. Finally, winemaking is mainly responsible for electricity consumption, the carbon footprint of which remains relatively low in France. It should be noted that, even if exports are included, the share of transport in the total carbon footprint remains relatively small. The order of magnitude of the carbon footprint of wine over its entire life cycle (from grape to shelf) is 1 kg to 1.5 kg CO₂eq/L of wine.

Breakdown of the carbon footprint of wine by major life cycle stage (Adoir and Luzi, 2024)

Several ways of reducing greenhouse gas emissions can be suggested post-harvest: changing the type of glass, avoiding clear glass; reducing bottle weight by refining the glass; setting up deposit systems; using other containers such as aluminium cans or bag-in-box; transporting the wine in bulk; developing wineries with gravity systems, etc.

4 WHAT ARE THE BIGGEST SOURCES OF EMISSIONS AT THE VITICULTURE LEVEL?

The order of magnitude of viticulture's carbon footprint is in the order of 1 to 3 tonnes of CO₂e/ha/year; as mentioned above, it represents 15% to 20% of the carbon footprint of the wine life cycle.

Using the GES&Vit tool, IFV has calculated the carbon footprint of a vineyard plot in a high-yield production context. This calculation considers management practices involving mechanical pruning; high nitrogen inputs of around 80 kg of nitrogen per hectare per year (40 kg applied to the soil in organic form; 40 kg in mineral form applied fractionally by fertirrigation); plant cover in all the inter-rows, with alternating green manures and permanent grass cover; and the use of a decision-making tool for plant protection. In this context, the four main emission items identified are:

- **fuel**, linked to the manufacture and combustion of the off-road diesel used on the plot, accounts for around 30% of the plot's emissions. Tractor use is a significant item, particularly because of the energy required for the various tasks carried out (tilling the soil, pruning, shredding, etc.);

- **N₂O emissions in the field** also account for around 30% of plot emissions: N₂O, known as nitrous oxide or dinitrogen monoxide, is released as a result of nitrogen inputs (nitrogen fertilisers, organic fertilisers and soil improvers, the spreading of animal waste, etc.) and through managing plant cover, such as mowing or termination, which activate nitrification-denitrification reactions. Nitrous oxide is one of the main greenhouse gases produced by agriculture. This is a major source of emissions for vineyards where yields are high due to the high level of fertilisation and the regular management of plant cover through ploughing;
- **the manufacture of fertilisers/soil improvers** accounts for around 10% of emissions from the plot: like N₂O emissions, this element is even more significant for high-yield vines, as is the case in this example;
- **setting up the plot** also accounts for around 10% of emissions from the plot itself; this involves planting and trellising and is amortised over the life of the plot⁵.

5 HOW CAN EMISSIONS BE REDUCED IN WINEGROWING?

For a plot of land that has already been planted, several relatively simple methods can be implemented to reduce emissions or increase carbon storage in the short term.

- ✓ **Nitrogen fertilisation** is a particularly interesting area to explore. By reducing mineral nitrogen inputs, we reduce both indirect emissions linked to the manufacture of fertilisers and direct emissions of nitrous oxide. Each unit of mineral nitrogen not used saves around 12 kg CO₂e⁶. Replacing mineral nitrogen with organic nitrogen has the advantage of reducing direct emissions and increasing the carbon stock in the soil, although emissions are also associated with organic fertiliser production. For example, the composting process of some organic fertilisers can generate significant methane and nitrous oxide emissions, which can reduce the expected benefits.
- ✓ **Fuel consumption** is also a significant item, accounting for around a quarter of emissions. Every litre of off-road diesel saved reduces the carbon footprint by 3.14 kg CO₂e⁶. There are several ways to optimise this consumption: reducing the number of passes, combining operations, choosing suitable tools and tractors, eco-driving, better organisation of work sites and bringing equipment closer to the plots. The introduction of measurement protocols also makes it possible to target the most energy-intensive work. Viable alternatives to diesel, such as electricity and, in the longer term, hydrogen and animal traction, are being developed, but full studies of their overall environmental impact are still needed. Electric tractors are already available for some vineyard operations and are particularly cheap when the energy is produced on the farm, for example with photovoltaic panels on the cellar roof.

⁵ Camille Guilbert, Clara Gérardin eand Hugo Luzi, [Réduction de l'empreinte carbone d'un Vignoble Innovant Ecoresponsable. Scénarii et leviers évalués avec l'outil GES&Vit](#), 2023

⁶ Emilie Adoir, Hugo Luzi, [L'empreinte carbone des entreprises du vin](#), Les Entretiens du Beaujolais et les Assises de l'Agroécologie en Beaujolais- Edition 2024. Le carbone, ça detonne !, 2024.

- ✓ **The choice of trellising materials** also has a significant impact: using wooden stakes instead of metal ones saves an average of 100 kg CO₂e/ha/year⁶.
- ✓ **Grass cover**, when it replaces mechanical or chemical weeding, may temporarily increase emissions because of the increase in fuel consumption, but in the medium term, it allows better carbon sequestration in the soil. A recent study showed that inter-row permanent cover with grass resulted in a net reduction of 300 kg CO₂e/ha/year⁶ compared with mechanical weeding.
- ✓ **Returning vine prunings to the soil**, rather than burning them, is another relevant method. Despite the need for an extra tractor pass, this practice results in carbon storage that more than offsets the emissions generated, with an estimated environmental gain of around 400 kg CO₂e/ha/year⁶, while also reducing fine particle emissions.
- ✓ **Planting hedges**: hedges are one of the most effective ways to store carbon in the biomass of the hedge, as well as in the soil, which they enrich with organic matter. It is not common to plant trees or hedgerows in and around vineyards, due to space exploitation. But there are several advantages to be considered (see Didactical Sheet on agroforestry in viticulture). One solution is to opt for small shrub hedges around the perimeter of the plot. For example, by planting 90 linear metres of hedges per hectare, it would be possible to store around 200 kg CO₂e/ha/year (averaged over 25 years)⁷, i.e., almost 10% of the emissions from the plot in our case study of high-yield vines. It should be remembered, however, that this storage is reversible if the hedgerows are grubbed up.

There is thus a wide range of options to reduce the carbon footprint of viticulture. These must be chosen based on their environmental effectiveness, as well as their agronomic, economic and social feasibility.

⁷ Storage values calculated on the basis of *Label Bas Carbone* figures – [méthode haies](#) and the ADEME Carbocage project.

TO FIND OUT MORE

- Pellerin, Bamière et al., Stocker du carbone dans les sols français, Quel potentiel au regard de l'objectif 4 pour 1000 et à quel coût ? Rapport scientifique de l'étude, INRA (France), 2020, 540 p.:
<https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Rapport%20Etude%204p1000.pdf>
- GES&VIT, a tool for GES emissions estimation and reduction in viticulture (video):
https://www.youtube.com/watch?v=qbH_ylY_uGM&ab_channel=CLIMED-FRUIT
- Emilie Adoir, Hugo Luzi, L'empreinte carbone des entreprises du vin, Les Entretiens du Beaujolais et les Assises de l'Agroecologie en Beaujolais- Edition 2024. Le carbone, ça detonne !, 2024 : <https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2024/05/Le-Carbone-ca-detone.-Entretiens-du-Beaujolais-et-Assises-de-lAgroecologie-2024.pdf>
- Réduction de l'empreinte carbone d'un Vignoble Innovant Ecoresponsable. Scénarii et leviers évalués avec l'outil GES&Vit : <https://www.vignevin-occitanie.com/empreinte-carbone-vie/>
- 4p1000: <https://4p1000.org/discover/?lang=en>

Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην αμπελουργία

Clara Gérardin¹, Cristina Micheloni² Hugo Luzi³, Emilie Adoir³
clara.gerardin@vignevin.com, emilie.adoir@vignevin.com

¹ Institut Français de la Vigne et du Vin, Pôle Sud-Ouest V'Innopôle – 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole, France

² VINIDEA, Piazza 1° Maggio, 2029028, Ponte dell'Olio (PC), Italy

³ Institut Français de la Vigne et du Vin, Pôle Bourgogne Beaujolais Jura Savoie Sicarex Beaujolais/IFV
210 bd V. Vermorel, CS 60320, 69661 Villefranche-sur-saône, France

Το 2021, η ΕΕ ενέκρινε τον πρώτο ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, ορίζοντας ως στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050 και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΑτΘ) κατά 55% μέχρι το 2030 σε σύγκριση με το 1990. Στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο του 2024, η Επιτροπή πρότεινε έναν ενδιάμεσο στόχο μείωσης κατά 90% μέχρι το 2040,¹ ενισχύοντας τον στόχο μηδενικών εκπομπών². Πώς μπορεί ο τομέας της αμπελουργίας να συμβάλει σε αυτήν την πορεία προς την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα; Ποιες πρακτικές διαχείρισης των καλλιεργειών μπορούν να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα της αμπελουργίας; Αυτό το διδακτικό φύλλο διερευνά ορισμένες απαντήσεις.

1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ;

Το ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα είναι η εξισορρόπηση των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων ΑτΘ μέσω της δέσμευσης (αποθήκευσης) του βιογενούς CO₂ στο έδαφος και στη βιομάζα. Η αντιστάθμιση αυτή βασίζεται στη μακροπρόθεσμη αποθήκευση άνθρακα μέσω της φωτοσύνθεσης —π.χ. στο ξύλο (φυτοφράκτες, δέντρα) ή στην οργανική ύλη του εδάφους. Ωστόσο, ο αποθηκευμένος άνθρακας μπορεί να χαθεί εάν οι πρακτικές σταματήσουν, ακυρώνοντας το όφελος της αποθήκευσης. Κατά συνέπεια, η δέσμευση θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι να αντικαθιστά τη μείωση των εκπομπών.

Η πρωτοβουλία «4/1000»³ που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού (COP 21) προτείνει ότι η αύξηση του οργανικού άνθρακα στο έδαφος κατά 0,4% σε ετήσια βάση θα μπορούσε να αντισταθμίσει τις παγκόσμιες εκπομπές ΑτΘ που συνδέονται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Τα εδάφη συγκρατούν περίπου 2.400 Gt άνθρακα, ενώ οι ετήσιες εκπομπές από τον άνθρωπο ανέρχονται σε 9,4 Gt. Ωστόσο, σύμφωνα με μια μελέτη του INRAE⁵⁴, το δυναμικό για επιπλέον αποθήκευση άνθρακα στα γαλλικά γεωργικά εδάφη είναι περιορισμένο. Ακόμη και με την ευρεία υιοθέτηση γεωργικών πρακτικών που ευνοούν την αποθήκευση άνθρακα - με σταθερό κλίμα, επίπεδα CO₂ και χρήση γης - το κέρδος θα ήταν 29,9 Mt CO₂e/έτος, ή 6,5% των εκπομπών της Γαλλίας το 2016, το οποίο ισοδυναμεί με ρυθμό συσσώρευσης +1,8%/έτος —πολύ κάτω από τον παγκόσμιο στόχο του +4%/έτος.

Στην αμπελουργία, η αποθήκευση άνθρακα στο έδαφος είναι πολύτιμη, ωστόσο δεν επαρκεί από μόνη της. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής που συνδυάζει την αποθήκευση με την άμεση μείωση των εκπομπών (ενέργεια, εισροές, μεταφορές κ.λπ.).

2 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ;

Δεν έχουν όλα τα ΑτΘ τον ίδιο αντίκτυπο στο κλίμα. Η θερμαντική τους επίδραση εξαρτάται από την απορρόφηση της υπέρυθρης ακτινοβολίας και τη διάρκεια παραμονής τους στην ατμόσφαιρα, όπως εκφράζεται ως δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) σε 100 έτη. Αυτό σημαίνει τη θερμαντική ισχύ ενός αερίου το οποίο εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα σε μια περίοδο 100 ετών. Ως σημείο αναφοράς χρησιμοποιείται το CO₂, με GWP 1. Τα κύρια αέρια του θερμοκηπίου που εντοπίζονται στο αποτύπωμα άνθρακα της αμπελουργίας είναι: διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) (GWP = 1), διοξείδιο του αζώτου (N₂O) (GWP = 273) και μεθάνιο (CH₄) (GWP = 28).

Ως εκ τούτου, 1 kg N₂O ισούται με 273 kg CO₂, και 1 kg CH₄ ισούται με 28 kg CO₂. Το αποτύπωμα άνθρακα εκφράζεται σε kg CO₂e (ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα)⁵.

Κύρια αέρια του θερμοκηπίου τα οποία παράγονται από την οινοπαραγωγική βιομηχανία και τρόπος εκπομπής τους (Adoir και Luzzi, 2024).

Συμπαγές βέλος = εκπομπές, διακεκομμένο βέλος = δέσμευση, διαγραμμένο βέλος = ροές που δεν λαμβάνονται υπόψη στο αποτύπωμα άνθρακα (μηδενικό καθαρό ισοζύγιο).

3 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ;

Έρευνα του Γαλλικού Ινστιτούτου Οίνου και Αμπέλου (IFV) δείχνει την κατανομή των εκπομπών που προέρχονται από την οινοπαραγωγική βιομηχανία: συσκευασία (40% –50%), αμπελουργία (15% –20%), μεταφορά (15% –20%) και οινοποίηση (~10%). Η συσκευασία περιλαμβάνει έμμεσες εκπομπές από την παραγωγή ξηρών υλικών, ιδίως φιαλών - η κύρια πηγή εκπομπών. Οι εκπομπές από την αμπελουργία προέρχονται από την κατανάλωση καυσίμων και την παραγωγή λιπασμάτων. Οι εκπομπές από τις μεταφορές περιλαμβάνουν μόνο την κατανάλωση καυσίμων. Η οινοποίηση συνεπάγεται κυρίως κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία έχει σχετικά χαμηλό αποτύπωμα

στη Γαλλία. Ακόμη και στον τομέα των εξαγωγών, το μερίδιο των μεταφορών παραμένει μέτριο. Το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα του κρασιού από το σταφύλι μέχρι το ράφι είναι περίπου 1 kg–1,5 kg CO₂e ανά λίτρο.

Ανάλυση του αποτυπώματος άνθρακα του κρασιού για κάθε κύριο στάδιο του κύκλου ζωής (Adoir και Luzi, 2024)

Οι στρατηγικές μείωσης των εκπομπών μετά τη συγκομιδή περιλαμβάνουν: χρήση σκούρου ή ανοιχτόχρωμου γυαλιού, μείωση του βάρους των φιαλών μέσω βελτίωσης της ποιότητάς του, εφαρμογή συστημάτων επιστροφής φιαλών, χρήση εναλλακτικών συσκευασιών (αλουμινένια κουτιά, συσκευασία σε ασκό), μεταφορά χύδην και σχεδιασμό οινοποιείων που χρησιμοποιούν τη βαρύτητα στη διαδικασία οινοποίησης.

4 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ;

Το αποτύπωμα άνθρακα της αμπελουργίας εκτιμάται σε 1-3 τόνους CO₂e/εκτάριο/έτος, το οποίο αντιπροσωπεύει το 15% -20% του συνολικού αποτυπώματος του κύκλου ζωής του κρασιού.

Το IFV υπολόγισε το αποτύπωμα άνθρακα ενός αμπελώνα υψηλής απόδοσης χρησιμοποιώντας το εργαλείο GES&Vit. Οι πρακτικές περιελάμβαναν μηχανικό κλάδεμα, προσθήκη αζώτου σε ποσότητα 80 kg/εκτάριο/έτος (40 kg οργανικό, 40 kg ανόργανο μέσω λίπανσης), πλήρη κάλυψη των διαδρόμων μεταξύ των φυτών (εναλλάξ με χλωρή λίπανση και μόνιμο χόρτο) και ένα εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για την προστασία των φυτών. Οι τέσσερις κύριες πηγές εκπομπών ήταν:

- **χρήση καυσίμων** : περίπου το 30% των εκπομπών προέρχεται από την παραγωγή και την καύση off-road ντίζελ. Η χρήση τρακτέρ είναι σημαντική εξαιτίας των ενεργειακών απαιτήσεων για εργασίες όπως η άρωση, το κλάδεμα και ο τεμαχισμός.
- **Εκπομπές N₂O**: επίσης ~30% των εκπομπών του αγροτεμαχίου, από εισροές αζώτου (λιπάσματα, βελτιωτικά εδάφους, κοπριά) και διαχείριση της φυτικής κάλυψης (χορτοκοπή, καταστροφή), που προκαλούν αντιδράσεις νιτροποίησης-απονιτροποίησης.

Το N₂O αποτελεί ένα σημαντικό ΑτΘ στην γεωργία, ιδίως σε αμπελώνες υψηλής απόδοσης με εντατική λίπανση και διαχείριση των καλλιεργειών κάλυψης.

- **παραγωγή λιπασμάτων/βελτιωτικών εδάφους:** αντιπροσωπεύει περίπου το 10% των εκπομπών, με ιδιαίτερη σημασία στα συστήματα υψηλής απόδοσης.
- **διάταξη του αγροτεμαχίου:** επίσης ~10%, συμπεριλαμβανομένης της φύτευσης και της στήριξης, αποσβέσιμη κατά τη διάρκεια ζωής του αγροτεμαχίου⁶.

5 ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ;

Για ήδη φυτεμένα αγροτεμάχια, υπάρχουν αρκετές σχετικά απλές μέθοδοι οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών ή στην αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα βραχυπρόθεσμα:

- ✓ Η **λίπανση με άζωτο** είναι ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρων τομέας που αξίζει περαιτέρω διερεύνηση. Η μείωση των προσθηκών αζώτου ανόργανης προέλευσης περιορίζει τόσο τις έμμεσες εκπομπές από την παραγωγή λιπασμάτων όσο και τις άμεσες εκπομπές οξειδίου του αζώτου. Για κάθε μονάδα αζώτου ανόργανης προέλευσης που αποφεύγεται εξοικονομούνται περίπου 12 kg CO₂e⁷. Η αντικατάσταση των ανόργανων αζωτούχων λιπασμάτων με οργανικά έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των άμεσων εκπομπών και την αύξηση των αποθεμάτων άνθρακα στο έδαφος, αν και η παραγωγή λιπασμάτων οργανικής προέλευσης εκπέμπει επίσης ΑτΘ. Για παράδειγμα, η κομποστοποίηση ορισμένων οργανικών λιπασμάτων μπορεί να απελευθερώσει σημαντικές ποσότητες μεθανίου και υποξειδίου του αζώτου, μειώνοντας τα αναμενόμενα οφέλη.
- ✓ Η **κατανάλωση καυσίμων** αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο των εκπομπών. Κάθε λίτρο off-road ντίζελ που εξοικονομείται μειώνει τις εκπομπές κατά 3,14 kg CO₂e⁶. Η χρήση καυσίμων μπορεί να βελτιστοποιηθεί με τη μείωση των περασμάτων, τον συνδυασμό εργασιών, την επιλογή αποδοτικών εργαλείων και τρακτέρ, την οικολογική οδήγηση, τον καλύτερο σχεδιασμό του χώρου εργασίας και την τοποθέτηση του εξοπλισμού πιο κοντά στα αγροτεμάχια. Τα πρωτόκολλα μέτρησης μπορούν να συμβάλλουν στον εντοπισμό ενεργοβόρων εργασιών. Εναλλακτικές λύσεις αντί του ντίζελ - όπως η ηλεκτρική ενέργεια, το υδρογόνο ή η έλξη ζώων - αρχίζουν να εμφανίζονται, ωστόσο απαιτείται ακόμη η διενέργεια ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών αξιολογήσεων. Τα ηλεκτρικά τρακτέρ ήδη χρησιμοποιούνται για ορισμένες εργασίες στον αμπελώνα και είναι οικονομικά αποδοτικά όταν τροφοδοτούνται από ενέργεια που παράγεται επί τόπου, όπως μέσω της τοποθέτησης ηλιακών συλλεκτών στις στέγες των οινοποιείων.
- ✓ Τα **υλικά στήριξης** είναι επίσης σημαντικά: η χρήση ξύλινων πασσάλων αντί των μεταλλικών αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση περίπου 100 kg CO₂e/εκτάριο/έτος⁶.
- ✓ Η φυτική **εδαφοκάλυψη**, όταν αντικαθιστά το μηχανικό ή χημικό βοτάνισμα, μπορεί αρχικά να αυξήσει τις εκπομπές εξαιτίας της μεγαλύτερης κατανάλωσης καυσίμων,

ωστόσο μεσοπρόθεσμα ενισχύει τη δέσμευση άνθρακα από το έδαφος. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, η μόνιμη εδαφοκάλυψη χόρτου μεταξύ των σειρών μείωσε τις εκπομπές κατά 300 kg CO₂e/εκτάριο/έτος⁸ σε σύγκριση με το μηχανικό βοτάνισμα.

- ✓ Η **επιστροφή των υπολειμμάτων από το κλάδεμα των αμπελιών στο έδαφος** αντί της καύσης τους αποτελεί μία ακόμα αποτελεσματική μέθοδο. Παρόλο που απαιτεί ένα επιπλέον πέρασμα του τρακτέρ, η αποθήκευση άνθρακα που προκύπτει υπερτερεί των εκπομπών, με εκτιμώμενο όφελος 400 kg CO₂e/εκτάριο/έτος⁸, ενώ παράλληλα μειώνεται η ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια.
- ✓ Η **χρήση φυτοφρακτών** αποτελεί έναν από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους αποθήκευσης άνθρακα τόσο στη βιομάζα όσο και στο έδαφος, καθώς συμβάλλει στον εμπλουτισμό του με οργανική ύλη. Ενώ η φύτευση δέντρων σε αμπελώνες δεν συνηθίζεται εξαιτίας των περιορισμών χώρου, οι μικροί φυτοφράκτες θάμνων γύρω από τα όρια των αγροτεμαχίων προσφέρουν επίσης οφέλη (βλ. διδακτικό φύλλο για την αγροδοασοπονία στην αμπελουργία). Για παράδειγμα, η φύτευση 90 μέτρων γραμμικών φυτοφρακτών ανά εκτάριο θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποθήκευση περίπου 200 kg CO₂e/εκτάριο/έτος (μέσος όρος για 25 έτη)⁸, σχεδόν το 10% των εκπομπών ενός αμπελώνα υψηλής απόδοσης. Ωστόσο, η εν λόγω αποθήκευση είναι αναστρέψιμη σε περίπτωση αφαίρεσης των φυτοφρακτών.

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα επιλογών για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της αμπελουργίας. Αυτά πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο, καθώς και την αγρονομική, οικονομική και κοινωνική τους εφαρμοσιμότητα.

⁸ Τιμές αποθήκευσης υπολογισμένες με βάση τα στοιχεία της *Label Bas Carbone* – [μέθοδος haies και](#) το πρόγραμμα Carbocage της ADEME.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ✓ Pellerin, Bamière et al., Stocker du carbone dans les sols français, Quel potentiel au regard de l'objectif 4 pour 1000 et à quel coût ? Rapport scientifique de l'étude, INRA (France), 2020, 540 p.:
<https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Rapport%20Etude%204p1000.pdf>
- ✓ GES&VIT, a tool for GES emissions estimation and reduction in viticulture (video):
https://www.youtube.com/watch?v=qbH_ylY_uGM&ab_channel=CLIMED-FRUIT
- ✓ Emilie Adoir, Hugo Luzi, L'empreinte carbone des entreprises du vin, Les Entretiens du Beaujolais et les Assises de l'Agroecologie en Beaujolais- Edition 2024. Le carbone, ça detonne !, 2024 : <https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2024/05/Le-Carbone-ca-detone.-Entretiens-du-Beaujolais-et-Assises-de-lAgroecologie-2024.pdf>
- ✓ Réduction de l'empreinte carbone d'un Vignoble Innovant Ecoresponsable. Scénarii et leviers évalués avec l'outil GES&Vit : <https://www.vignevin-occitanie.com/empreinte-carbone-vie/>
- ✓ 4p1000: <https://4p1000.org/discover/?lang=en>

Reducción de la huella de carbono de la viticultura

Clara Gérardin¹, Cristina Micheloni² Hugo Luzi³, Emilie Adoir³
clara.gerardin@vignevin.com, emilie.adoir@vignevin.com

¹ Institut Français de la Vigne et du Vin, Pôle Sud-Ouest V'Innopôle – 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole, France

² VINIDEA, Piazza 1° Maggio, 2029028, Ponte dell'Olio (PC), Italy

³ Institut Français de la Vigne et du Vin, Pôle Bourgogne Beaujolais Jura Savoie Sicarex Beaujolais/IFV
210 bd V. Vermorel, CS 60320, 69661 Villefranche-sur-saône, France

En 2021, la UE adoptó su primera Ley Europea del Clima en el marco del Pacto Verde, que fija objetivos de neutralidad climática para 2050 y una reducción del 55 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2030 en comparación con 1990. A continuación, en febrero de 2024, la Comisión propuso un objetivo intermedio de reducción del 90 % para 2040¹ para reforzar el objetivo de cero emisiones netas². ¿Cómo puede contribuir el sector vitivinícola a este recorrido de neutralidad de carbono? ¿Qué prácticas de gestión de los cultivos pueden reducir la huella de carbono del cultivo de la vid? En esta ficha didáctica se analizan algunas respuestas.

1 ¿QUÉ ES LA NEUTRALIDAD DE CARBONO?

La neutralidad de carbono hace referencia al equilibrio de las emisiones de los GEI de origen humano con el secuestro (almacenamiento) de CO₂ biogénico en el suelo y la biomasa. Esta compensación se basa en el almacenamiento de carbono a largo plazo a través de la fotosíntesis: por ejemplo, en la madera (setos y árboles) o en la materia orgánica del suelo. Sin embargo, el carbono almacenado puede perderse si cesan estas prácticas, lo que anularía la ventaja del almacenamiento. Por lo tanto, el secuestro debe complementar la reducción de emisiones, no sustituirla.

La iniciativa «4 por 1000»³, anunciada en la COP 21, propone que el aumento del carbono orgánico del suelo en un 0,4 % anualmente podría compensar las emisiones mundiales de GEI vinculadas a las actividades humanas. Los suelos retienen unas 2400 Gt de carbono, mientras que las emisiones humanas anuales son de 9,4 Gt. Sin embargo, en un estudio del INRAE^{5,4} se mostró un potencial limitado para el almacenamiento adicional de carbono en los suelos agrícolas franceses. Incluso con la adopción generalizada de prácticas agrícolas que favorezcan el almacenamiento de carbono (suponiendo que el clima, los niveles de CO₂ y el uso de la tierra sean constantes), la ganancia sería de 29,9 Mt de CO₂e/año, o el 6,5 % de las emisiones de

¹ European Commission website, 'The Green Deal for Europe': <https://ec.europa.eu/stories/european-green-deal/>

² Communication from the European Commission, 'A clean planet for all: A strategic long-term European vision for a prosperous, modern, competitive and climate-neutral economy' [COM(2018) 773 final].

³ Pellerin, Bamière et al., *Stocker du carbone dans les sols français. Quel potentiel au regard de l'objectif 4 pour 1000 et à quel coût ?* Rapport scientifique de l'étude, INRA (France), 2020, 540 p.

⁴ Pellerin, Bamière et al., *Stocker du carbone dans les sols français. Quel potentiel au regard de l'objectif 4 pour 1000 et à quel coût ?* Rapport scientifique de l'étude, INRA (France), 2020, 540 p.

Francia en 2016, lo que equivale a una tasa de acumulación de +1,8 ‰/año, una cifra muy por debajo del objetivo mundial de +4 ‰/año.

En la viticultura, el almacenamiento de carbono en el suelo es valioso, pero insuficiente por sí solo. Debe formar parte de una estrategia más amplia que combine el almacenamiento con la reducción directa de las emisiones (energía, aportes, transporte, etc.).

2 ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES GASES DE EFECTO INVERNADERO QUE EMITE EL SECTOR VITIVINÍCOLA?

No todos los GEI tienen el mismo impacto climático. Su efecto de calentamiento depende de la absorción de infrarrojos y de su vida en la atmósfera, que se expresa como potencial de calentamiento global (PCG) a 100 años. Se trata del poder de calentamiento de un gas emitido a la atmósfera durante un periodo de 100 años. Se toma como referencia el CO₂ con un GWP de 1. Los principales gases de efecto invernadero presentes en la huella de carbono de la viticultura son el dióxido de carbono (CO₂) (GWP = 1), el dióxido de nitrógeno (N₂O) (GWP = 273) y el metano (CH₄) (GWP = 28).

De este modo, 1 kg de N₂O equivale a 273 kg de CO₂, y 1 kg de CH₄ equivale a 28 kg de CO₂. Las huellas de carbono se expresan en kg de CO₂e⁵ (equivalente de CO₂).

Principales gases de efecto invernadero que produce el sector vitivinícola y cómo se emiten (Adoir y Luzi, 2024).

Flecha continua = emisiones; Flecha discontinua = secuestro; Flecha tachada = flujos no incluidos en la huella de carbono (equilibrio neto cero).

3 ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUENTES DE EMISIONES DEL SECTOR VITIVINÍCOLA?

En una investigación del Instituto Francés de la Viña y el Vino (IFV) se muestra el desglose de las emisiones del sector vitivinícola: envasado (40 %-50 %), viticultura (15 %-20 %), transporte (15 %-20 %) y elaboración del vino (un 10 %). El envasado incluye las emisiones indirectas

⁵ Emilie ADOIR, Hugo LUZI, *L’empreinte carbone des entreprises du vin*, Les Entretiens du Beaujolais et les Assises de l’Agroécologie en Beaujolais- Edition 2024. Le carbone, ça detonne !, 2024.

derivadas de la producción de materiales secos, especialmente botellas (la principal fuente de emisiones). Las emisiones de la viticultura proceden del consumo de combustible y de la producción de abonos. Las emisiones del transporte solo incluyen el uso de combustible. La elaboración del vino implica sobre todo el consumo de electricidad, cuya huella es relativamente baja en Francia. Incluso con las exportaciones, la cuota del transporte sigue siendo modesta. La huella de carbono total del vino, desde la uva hasta la tienda, es de aproximadamente 1 kg-1,5 kg de CO₂e por litro.

Desglose de la huella de carbono del vino por principales fases del ciclo de vida (Adoir y Luzi, 2024)

Entre las estrategias de reducción de emisiones tras la vendimia se incluyen las siguientes: el uso de vidrio más oscuro o más claro, la reducción del peso de las botellas mediante el refinado del vidrio, la implementación de sistemas de depósito, el cambio a envases alternativos (latas de aluminio o bolsas en cajas), el transporte a granel y los diseños de bodegas por gravedad.

4 ¿CUÁLES SON LAS MAYORES FUENTES DE EMISIONES EN LA VITICULTURA?

La huella de carbono de la viticultura se estima entre 1 y 3 toneladas de CO₂e/ha/año, lo que representa entre el 15 % y el 20 % de la huella total del ciclo de vida del vino.

Mediante la herramienta GES&Vit, el IFV calculó la huella de carbono de una parcela de viñedo de alto rendimiento. Las prácticas incluían la poda mecánica, los aportes de nitrógeno de 80 kg/ha/año (40 kg orgánico, 40 kg mineral mediante fertirrigación), la cubierta vegetal completa entre hileras (alternando abono verde y hierba permanente) y una herramienta de ayuda a la toma de decisiones para la protección fitosanitaria. Las cuatro fuentes de emisión principales fueron las siguientes:

- **Uso de combustibles:** alrededor del 30 % de las emisiones proceden de la fabricación y la combustión de diésel fuera de carretera. El uso de tractores es significativo debido a la demanda de energía para tareas como la labranza, la poda y la trituration.
- **Emisiones de N₂O:** también un 30 % aproximado de las emisiones de las parcelas, procedentes de los aportes de nitrógeno (abonos, enmiendas del suelo y estiércol) y de

la gestión de la cubierta vegetal (siega y terminación), que desencadenan reacciones de nitrificación-desnitrificación. El N_2O es un importante GEI agrícola, sobre todo en viñedos de alto rendimiento con fertilización intensiva y gestión de cultivos de cobertura.

- **Producción de abonos o enmiendas del suelo:** representa un 10 % aproximado de las emisiones, especialmente relevante en sistemas de alto rendimiento.
- **Establecimiento de la parcela:** también alrededor de un 10 %, incluida la plantación y la espaldera, amortizado a lo largo de la vida útil de la parcela⁶.

5 ¿CÓMO SE PUEDEN REDUCIR LAS EMISIONES EN LA VITICULTURA?

Para las parcelas ya plantadas, existen varios métodos relativamente sencillos que pueden ayudar a reducir las emisiones o a aumentar el almacenamiento de carbono a corto plazo:

- ✓ La **fertilización nitrogenada** es un campo especialmente interesante. La reducción de los aportes de nitrógeno mineral disminuye tanto las emisiones indirectas procedentes de la producción de fertilizantes como las emisiones directas de óxido nitroso. Cada unidad de nitrógeno mineral prevenida ahorra unos 12 kg de CO_2e ⁷. La sustitución del nitrógeno mineral por nitrógeno orgánico reduce las emisiones directas y aumenta las reservas de carbono en el suelo, aunque la producción de fertilizantes orgánicos también emite GEI. Por ejemplo, el compostaje de algunos fertilizantes orgánicos puede liberar una cantidad significativa de metano y óxido nitroso, lo que reduce los beneficios esperados.
- ✓ El **consumo de combustible** representa aproximadamente una cuarta parte de las emisiones. Cada litro de diésel fuera de carretera ahorrado reduce las emisiones en 3,14 kg de CO_2e ⁶. El uso de combustible puede optimizarse reduciendo las pasadas, combinando las tareas, seleccionando herramientas y tractores eficientes, realizando una conducción ecológica, planificando mejor el lugar de trabajo y situando los equipos más cerca de las parcelas. Los protocolos de medición pueden ayudar a identificar las tareas que consumen mucha energía. Están surgiendo alternativas al diésel (como la electricidad, el hidrógeno o la tracción animal), aunque aún se necesitan evaluaciones medioambientales completas. Los tractores eléctricos ya se utilizan en algunas tareas del viñedo y son rentables cuando se alimentan con energía *in situ*, como mediante los paneles solares en los tejados de las bodegas.
- ✓ Los **materiales de espaldera** también son importantes: el uso de estacas de madera en lugar de metálicas ahorra unos 100 kg de $CO_2e/ha/año$ ⁶.
- ✓ La **cubierta de hierba**, al sustituir al desbrozamiento mecánico o químico, puede aumentar inicialmente las emisiones debido al mayor uso de combustible, pero a medio

⁶ Camille Guilbert, Clara Gérardin eand Hugo Luzi, [Réduction de l'empreinte carbone d'un Vignoble Innovant Ecoresponsable. Scénarii et leviers évalués avec l'outil GES&Vit](#), 2023

⁷ Emilie Adoir, Hugo Luzi, [L'empreinte carbone des entreprises du vin](#), Les Entretiens du Beaujolais et les Assises de l'Agroecologie en Beaujolais- Edition 2024. Le carbone, ça detonne !, 2024.

plazo mejora el secuestro de carbono del suelo. En un estudio reciente se demostró que la cubierta permanente de hierba entre hileras reduce las emisiones en 300 kg de CO₂e/ha/año⁶ en comparación con el desbrozamiento mecánico.

- ✓ **Devolver al suelo los restos de poda de la vid** en lugar de quemarlos es otro método eficaz. Aunque requiere una pasada adicional del tractor, el almacenamiento de carbono resultante compensa las emisiones, con un beneficio estimado de 400 kg de CO₂e/ha/año⁶, al tiempo que reduce la contaminación por partículas finas.
- ✓ La **plantación de setos** es una de las formas más eficaces de almacenar carbono tanto en la biomasa como en el suelo, enriqueciéndolo con materia orgánica. Aunque la plantación de árboles en los viñedos es poco frecuente debido a las limitaciones de espacio, los pequeños setos de arbustos en los márgenes de las parcelas también ofrecen ventajas (véase la ficha didáctica sobre agroforestería en la viticultura). Por ejemplo, plantar 90 metros lineales de setos por hectárea podría almacenar unos 200 kg de CO₂e/ha/año (promedio en 25 años)⁸, casi el 10 % de las emisiones de una parcela de viñedo de alto rendimiento. Sin embargo, este almacenamiento es reversible si se quitan los setos.

Existe una amplia gama de opciones para reducir la huella de carbono de la viticultura. Estas deben seleccionarse en función de su impacto medioambiental, así como de su viabilidad agronómica, económica y social.

⁸ Storage values calculated on the basis of *Label Bas Carbone* figures – [méthode haies](#) and the ADEME Carbocage project.

TO FIND OUT MORE

- ✓ Pellerin, Bamière *et al.*, Stocker du carbone dans les sols français, Quel potentiel au regard de l'objectif 4 pour 1000 et à quel coût ? Rapport scientifique de l'étude, INRA (France), 2020, 540 p.:
<https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Rapport%20Etude%204p1000.pdf>
- ✓ GES&VIT, a tool for GES emissions estimation and reduction in viticulture (video):
https://www.youtube.com/watch?v=qbH_ylY_uGM&ab_channel=CLIMED-FRUIT
- ✓ Emilie Adoir, Hugo Luzi, L'empreinte carbone des entreprises du vin, Les Entretiens du Beaujolais et les Assises de l'Agroecologie en Beaujolais- Edition 2024. Le carbone, ça detonne !, 2024 : <https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2024/05/Le-Carbone-ca-detone.-Entretiens-du-Beaujolais-et-Assises-de-lAgroecologie-2024.pdf>
- ✓ Réduction de l'empreinte carbone d'un Vignoble Innovant Ecoresponsable. Scénarii et leviers évalués avec l'outil GES&Vit : <https://www.vignevin-occitanie.com/empreinte-carbone-vie/>
- ✓ 4p1000: <https://4p1000.org/discover/?lang=en>

Réduire son empreinte carbone en viticulture

Clara Gérardin¹, Hugo Luzi², Emilie Adoir²
clara.gerardin@vignevin.com, emilie.adoir@vignevin.com

¹Institut Français de la Vigne et du Vin, Pôle Sud-Ouest V'Innopôle - 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole

²Institut Français de la Vigne et du Vin, Pôle Bourgogne Beaujolais Jura Savoie Sicarex Beaujolais / IFV
210 bd V. Vermorel, CS 60320, 69661 Villefranche-sur-saône

En 2021, l'UE a adopté sa première loi européenne sur le climat dans le cadre du Pacte Vert (European Green Deal). Cette loi fixe les objectifs de l'Europe en matière de neutralité climatique d'ici à 2050, ainsi qu'un objectif de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de 55 % d'ici à 2030, par rapport à 1990. Conformément à la loi sur le climat, la Commission a également recommandé, en février 2024, un objectif intermédiaire supplémentaire de réduction des émissions de 90 % d'ici à 2040, confirmant ainsi la direction prise¹. Cette vision stratégique a pour but d'atteindre une économie dont les émissions nettes de GES sont égales à zéro². Comment le secteur vitivinicole peut-il s'inscrire dans cette démarche de neutralité carbone ? Quels sont les principaux leviers dans l'itinéraire technique pour réduire l'empreinte carbone en viticulture ? Quelques clés à découvrir dans cette fiche technique.

1 QU'EST-CE QUE LA NEUTRALITE CARBONE ?

La neutralité carbone correspond à l'équilibre entre les émissions de GES d'origine anthropique et la séquestration (ou stockage) de CO₂ biogénique (sols, biomasse). La neutralité carbone est donc basée sur la compensation des émissions, qui repose sur la séquestration de carbone dans les sols et la biomasse vivante grâce à la photosynthèse. Les mécanismes de séquestration sont divers et ne peuvent être comptabilisés que s'ils s'inscrivent sur le long terme : stockage dans le bois (haies, plantations d'arbres...), stockage dans le sol via la matière organique. Toutefois, il convient ici de rappeler que toute augmentation du stock de carbone dans les sols ou dans la biomasse est réversible en cas d'arrêt des pratiques, annulant l'effet bénéfique du stockage. La compensation des émissions par séquestration ne saurait donc remplacer une démarche de réduction des émissions générées.

Lancée lors de la COP 21, l'initiative « 4 pour 1000 » repose sur le principe qu'augmenter chaque année de 0,4 % la teneur en carbone organique des sols permettrait de compenser les émissions mondiales de GES liées aux activités humaines. Il s'agit de considérer les émissions de GES liées à l'activité humaine. En effet, les sols contiennent environ 2400 Gt de carbone, tandis que les émissions annuelles d'origines anthropique s'élèvent à 9,4 Gt. Cependant, une expertise

¹ Site web de la Commission Européenne, « Le pacte vert pour l'Europe » :
<https://ec.europa.eu/stories/european-green-deal/>

² Communication de la Commission Européenne, « Une planète propre pour tous : une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat »
[COM(2018) 773 final].

collective INRAE dite « étude 4 pour mille »³ a montré que le potentiel de stockage additionnel de carbone dans les sols agricoles français s'avère limité. Même avec la généralisation des pratiques agricoles favorables au stockage du carbone - à climat, concentration en CO₂ de l'atmosphère et occupation du sol constants – le gain ne serait que de 29,9 Mt CO₂e/an, soit 6,5 % des émissions nationales de 2016, ce qui correspond à un taux d'accumulation de +1,8 ‰/an. Ce chiffre reste bien en deçà de l'objectif des +4 ‰/an à l'échelle mondiale.

En viticulture, si le stockage de carbone dans les sols représente un levier intéressant, il ne suffit pas à lui seul. Il est donc indispensable de l'inscrire dans une stratégie plus large, combinant stockage et réduction directe des émissions (énergie, intrants, transport, etc.).

2 QUELS SONT LES PRINCIPAUX GAZ A EFFET DE SERRE EMIS PAR LA FILIERE VITIVINICOLE ?

Les différents gaz à effet de serre que l'on comptabilise n'ont pas tous le même effet sur le changement climatique. En effet, il faut rappeler que le pouvoir réchauffant des gaz provient de leur capacité ou non à absorber le rayonnement infrarouge et de leur durée de vie dans l'atmosphère. Ces deux facteurs sont exprimés par leur Potentiel de Réchauffement Global (PRG) à 100 ans. Le PRG à 100 ans traduit le pouvoir réchauffant sur une durée de 100 ans d'un gaz émis dans l'atmosphère. Le PRG est construit comme un étalon où le CO₂ prend la valeur de 1. Ainsi, les principaux GES que l'on va retrouver dans l'empreinte carbone vitivinicole sont : le dioxyde de carbone (CO₂) (PRG = 1), le dioxyde d'azote (N₂O) (PRG = 273) et le méthane (CH₄) (PRG = 28). Cela signifie que 1 kg de N₂O émis dans l'atmosphère correspond à 273 kg de CO₂ émis. Idem pour le méthane : 1 kg de CH₄ correspond à 28 kg de CO₂. C'est pour cela qu'une empreinte carbone est exprimée en kg CO₂e⁴ (« kg de CO₂ équivalents »).

Les principaux gaz à effet de serre de l'activité vitivinicole et leurs voies d'émissions (Adoir et Luzi, 2024)
Flèche pleine = émissions, flèche en pointillés = séquestration, flèche barrée = flux non pris en compte dans l'empreinte carbone (bilan net nul)

³ Pellerin, Bamière et al., *Stocker du carbone dans les sols français. Quel potentiel au regard de l'objectif 4 pour 1000 et à quel coût ?* Rapport scientifique de l'étude, INRA (France), 2020, 540 p.

⁴ Emilie ADOIR, Hugo LUZI, *L'empreinte carbone des entreprises du vin*, Les Entretiens du Beaujolais et les Assises de l'Agroécologie en Beaujolais- Edition 2024. Le carbone, ça detonne !, 2024.

3 QUELS SONT LES PRINCIPAUX POSTES D'ÉMISSIONS DE LA FILIÈRE VIN ?

Les travaux menés en France par l'IFV montrent une structuration de l'empreinte de la filière vitivinicole comme suit : conditionnement 40% à 50% des émissions, viticulture 15% à 20%, transport 15% à 20%, vinification environ 10% (IFV, non publié). Le conditionnement regroupe ici les émissions indirectes liées à la fabrication des matières sèches, en particulier celle des bouteilles, qui représente la principale source d'émissions. L'empreinte carbone de la phase viticole inclut principalement la consommation de carburant et la production des engrais. Concernant le transport, seules les émissions liées à l'utilisation de carburant sont prises en compte. Enfin, la vinification est surtout responsable d'une consommation d'électricité, dont l'empreinte carbone reste relativement faible en France. Il est à noter que, même en intégrant les exportations, la part du transport dans l'empreinte carbone totale reste relativement limitée. L'ordre de grandeur de l'empreinte carbone du vin sur tout son cycle de vie (du raisin au rayon) est de 1 kg à 1,5 kg CO₂eq/L de vin.

Répartition de l'empreinte carbone du vin par grande étape du cycle de vie (Adoir et Luzi, 2024)

Quelques pistes de diminution des émissions de gaz à effet de serre peuvent être suggérées post-vendange : changer le type de verre en évitant les verres transparents, diminuer le poids de la bouteille en affinant le verre, mettre en place des systèmes de consignes, utiliser d'autres contenants comme les canettes en aluminium, les Bag-In-Box, faire du transport en vrac, développer les chais avec systèmes gravitaires, etc.

4 QUELS SONT LES POSTES LES PLUS ÉMETTEURS SUR LA PARCELLE ?

Comme vu précédemment, la partie agricole est la deuxième grande étape du cycle de vie du vin la plus émettrice. Elle représente 15 à 20% de l'empreinte carbone. L'ordre de grandeur à retenir pour des valeurs d'empreinte carbone viticole est de l'ordre de 1t à 3t de CO₂e/ha/an.

L'IFV a calculé avec l'outil GES&Vit, l'empreinte carbone d'une parcelle dans un contexte de production à haut rendement. Ce calcul prend en compte un itinéraire technique avec de la taille mécanique ; des apports azotés soutenus de l'ordre de 80 kg d'azote par hectare et par an (40 kg

apportés au sol sous forme organique, 40 kg sous forme minérale apportés de façon fractionnée par fertirrigation) ; des couverts végétaux sur tous les inter-rangs, avec alternance d'engrais verts et d'enherbement permanent ; et l'utilisation d'un outil d'aide à la décision pour les traitements phytosanitaire. Dans ce contexte, voici les quatre principaux postes d'émissions qui se démarquent :

- **Le carburant**, lié à la fabrication et combustion du GNR utilisé sur la parcelle, représente environ 30% des émissions de la parcelle. L'utilisation du tracteur est un poste conséquent, notamment du fait de l'énergie nécessaire pour les différents travaux réalisés (travail du sol, taille, broyage...).
- **Les émissions de N₂O au champ**, également environ 30% des émissions de la parcelle : le N₂O, appelé protoxyde d'azote ou monoxyde de diazote, se dégage à cause des apports azotés (engrais azotés, engrais et amendements organiques, épandage de déjections animales...) et via les actions de gestion des couverts végétaux comme la tonte ou la destruction, qui activent les réactions de nitrification-dénitrification. Le protoxyde d'azote est l'un des principaux gaz à effet de serre de l'agriculture. Ce poste d'émissions est important pour les vignes dans un contexte de rendements importants, du fait de la fertilisation élevée et des actions régulières de gestion des couverts végétaux.
- **La fabrication des engrais / amendements** représente environ 10% des émissions de la parcelle : tout comme les émissions de N₂O ce poste est d'autant plus important pour les vignes à haut rendement, comme c'est le cas dans cet exemple.
- **La mise en place de la parcelle** pèse environ 10% des émissions à la parcelle également : correspondant à la plantation, et à la fabrication des éléments de palissage, elle est amortie sur la durée de vie de la parcelle⁵.

5 COMMENT REDUIRE SES EMISSIONS EN VITICULTURE ?

Pour une parcelle déjà en place, il existe plusieurs leviers d'intérêt relativement simples à mettre en œuvre pour réduire les émissions ou augmenter le stockage du carbone à court terme.

- ✓ **La fertilisation azotée** est un levier particulièrement intéressant à explorer. En réduisant les apports d'azote minéral, on diminue à la fois les émissions indirectes liées à la fabrication des engrais, et les émissions directes de protoxyde d'azote, un gaz à effet de serre au pouvoir réchauffant très élevé. Ainsi, chaque unité d'azote minéral non utilisée permet d'économiser environ 12 kg CO₂e⁶. Si la substitution de l'azote minéral par de l'azote organique présente l'avantage de réduire les émissions directes et d'augmenter le stock de carbone dans le sol, son impact carbone global reste à nuancer. En effet, le processus de compostage peut générer d'importantes émissions de méthane et de protoxyde d'azote, ce qui peut amoindrir les bénéfices attendus.

⁵ Camille Guilbert, Clara Gérardin et Hugo Luzi, [Réduction de l'empreinte carbone d'un Vignoble Innovant Ecoresponsable. Scénarii et leviers évalués avec l'outil GES&Vit](#), 2023

⁶ Emilie ADOIR, Hugo LUZI, [L'empreinte carbone des entreprises du vin](#), Les Entretiens du Beaujolais et les Assises de l'Agroécologie en Beaujolais- Edition 2024. Le carbone, ça detonne !, 2024.

- ✓ **La consommation de carburant** constitue également un poste significatif, représentant environ un quart des émissions. Chaque litre de gazole non routier (GNR) économisé permet de réduire l'empreinte carbone de 3,14 kg CO₂e⁶. Plusieurs pistes peuvent être mobilisées pour optimiser cette consommation : réduction du nombre de passages, couplage des opérations, choix d'outils et de tracteurs adaptés, écoconduite, meilleure organisation des chantiers, ou encore rapprochement des parcelles du matériel. La mise en place de protocoles de mesure permet également de cibler les travaux les plus énergivores. Des alternatives au GNR, comme l'électricité, l'hydrogène ou la traction animale, sont en développement, mais nécessitent encore des études complètes sur leur bilan environnemental global.
- ✓ **Le choix des matériaux de palissage** a également un impact non négligeable : l'utilisation de piquets en bois à la place de piquets métalliques permet une économie moyenne de 100 kg CO₂e/ha/an⁶.
- ✓ **L'enherbement**, lorsqu'il remplace le désherbage mécanique ou chimique, peut augmenter temporairement les émissions à cause de la hausse de consommation de carburant, mais il permet à moyen terme une meilleure séquestration de carbone dans le sol. Une étude récente a montré qu'un enherbement de l'inter-rang permettait une réduction nette de 300 kg CO₂e/ha/an⁶ par rapport à un désherbage mécanique⁶.
- ✓ **Le retour au sol des sarments**, plutôt que leur brûlage, représente un autre levier pertinent. Malgré un passage de tracteur supplémentaire, cette pratique permet un stockage de carbone qui compense largement les émissions induites, avec un gain environnemental estimé à environ 400 kg CO₂e/ha/an⁶, tout en réduisant aussi les émissions de particules fines⁶.

✓ **La plantation de haies**

Les haies sont un des moyens conséquents pour stocker du carbone dans la biomasse de la haie, mais aussi dans le sol qu'elle enrichit en matière organique. Il est généralement difficile d'implanter une haie par manque d'espace une fois la vigne en place. Une solution est de cibler des haies de petit gabarit de type arbustif, en tour de parcelle. Par exemple en implantant 90 mètres linéaires de haies par hectare, cela permettrait de stocker de l'ordre de 200 kg CO₂e/ha/an (lissés sur 25 ans)⁷, soit presque 10% des émissions de la parcelle dans notre cas d'étude de vignes à haut rendement. Il convient cependant de rappeler que ce stockage est réversible en cas d'arrachage.

Ainsi, la viticulture dispose d'une large palette d'actions pour réduire son empreinte carbone. Celles-ci doivent être choisies en tenant compte de leur efficacité environnementale, mais aussi de leur faisabilité agronomique, économique et sociale.

⁷ Valeurs de stockage calculées en se basant sur des chiffres du Label Bas Carbone – [méthode haies](#) et du projet Carbocage de l'ADEME.

TO FIND OUT MORE

- Pellerin, Bamière et al., Stocker du carbone dans les sols français, Quel potentiel au regard de l'objectif 4 pour 1000 et à quel coût ? Rapport scientifique de l'étude, INRA (France), 2020, 540 p.:
<https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Rapport%20Etude%204p1000.pdf>
- GES&VIT, a tool for GES emissions estimation and reduction in viticulture (video):
https://www.youtube.com/watch?v=qbH_ylY_uGM&ab_channel=CLIMED-FRUIT
- Emilie ADOIR, Hugo LUZI, L'empreinte carbone des entreprises du vin, Les Entretiens du Beaujolais et les Assises de l'Agroécologie en Beaujolais- Edition 2024. Le carbone, ça detonne !, 2024 : <https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2024/05/Le-Carbone-ca-detone.-Entretiens-du-Beaujolais-et-Assises-de-lAgroecologie-2024.pdf>
- Réduction de l'empreinte carbone d'un Vignoble Innovant Ecoresponsable. Scénarii et leviers évalués avec l'outil GES&Vit : <https://www.vignevin-occitanie.com/empreinte-carbone-vie/>
- 4p1000: <https://4p1000.org/discover/?lang=en>

Smanjenje ugljikova otiska u uzgoju vinove loze

Clara Gérardin¹, Cristina Micheloni² Hugo Luzi³, Emilie Adoir³
clara.gerardin@vignevin.com, emilie.adoir@vignevin.com

¹ Institut Français de la Vigne et du Vin, Pôle Sud-Ouest V'Innopôle – 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole, France

² VINIDEA, Piazza 1° Maggio, 2029028, Ponte dell'Olio (PC), Italy

³ Institut Français de la Vigne et du Vin, Pôle Bourgogne Beaujolais Jura Savoie Sicarex Beaujolais/IFV
210 bd V. Vermorel, CS 60320, 69661 Villefranche-sur-saône, France

Europska unija usvojila je 2021. godine prvi Europski zakon o klimi u okviru zelenog plana, utvrdivši ciljeve u pogledu klimatske neutralnosti do 2050. i 55%-tno smanjenje emisija stakleničkih plinova (GHG) u odnosu 1990. do 2030. godine. Nakon toga Komisija je u veljači 2024. predložila prijelazni cilj smanjenja emisija za 90% do 2040. godine¹, čime je potvrđen cilj nulte neto stope emisija.² Kako sektor proizvodnje vina može pridonijeti putu prema ugljičnoj neutralnosti? Kojim se praksama gospodarenja usjevima može smanjiti ugljikov otisak uzgoja vinove loze? U ovom poučnom članku istražuju se neki odgovori.

1 ŠTO JE UGLJIČNA NEUTRALNOST?

Ugljična neutralnost znači kompenziranje emisija stakleničkih plinova uzrokovanih ljudskim djelovanjem putem sekvenciranja (skladištenja) biogenog CO₂ u tlu i biomasi. Ta se kompenzacija oslanja na dugoročno skladištenje ugljika fotosintezom – npr. u drvu (živice, stabla) ili organskoj tvari u tlu. Međutim, pohranjeni ugljik može se izgubiti ako ta praksa prestane, čime se ukida korist skladištenja. Stoga bi sekvenciranje trebala nadopunjavati, a ne zamijeniti smanjenje emisija.

Inicijativom „4 promila“ ([4 per 1000](#))³ pokrenutom u okviru konferencije COP 21 iznosi se da bi se povećanjem organskog ugljika u tlu za 0,4% godišnje mogle neutralizirati globalne emisije stakleničkih plinova povezane s ljudskim djelovanjem. U tlu je pohranjeno oko 2.400 gigatona (Gt) ugljika, a antropogene emisije iznose 9,4 Gt. Međutim istraživanje instituta INRAE^{5,4} pokazalo je da je potencijal dodatnog skladištenja ugljika u poljoprivrednom tlu u Francuskoj ograničen. Čak i uz raširenu primjenu poljoprivrednih praksi koje pogoduju skladištenju ugljika – uz pretpostavku da su klima, razina CO₂ i uporaba zemljišta konstantne — porast bi iznosio 29,9 Mt CO₂e/godišnje odnosno 6,5% francuskih emisija iz 2016. godine, što je jednako stopi prirasta +1.8%/godišnje. To je znatno ispod globalnog cilja od +4 %/godišnje.

¹ European Commission website, 'The Green Deal for Europe': <https://ec.europa.eu/stories/european-green-deal/>

² Communication from the European Commission, 'A clean planet for all: A strategic long-term European vision for a prosperous, modern, competitive and climate-neutral economy' [COM(2018) 773 final].

³ Pellerin, Bamière et al., *Stocker du carbone dans les sols français. Quel potentiel au regard de l'objectif 4 pour 1000 et à quel coût ?* Rapport scientifique de l'étude, INRA (France), 2020, 540 p.

⁴ Pellerin, Bamière et al., *Stocker du carbone dans les sols français. Quel potentiel au regard de l'objectif 4 pour 1000 et à quel coût ?* Rapport scientifique de l'étude, INRA (France), 2020, 540 p.

U vinogradarstvu je skladištenje ugljika u tlu važno, ali samo po sebi nedostavno. Ono mora biti dio šire strategije u kojoj se skladištenje nadopunjuje izravnim smanjenjem emisija (energija, ulazni resursi, prijevoz itd.).

2 KOJI SU GLAVNI STAKLENIČKI PLINOVİ KOJI SE EMITIRAJU U PROIZVODNJI VINA?

Nemaju svi staklenički plinovi isti utjecaj na klimu. Njihov učinak zagrijavanja ovisi o apsorpciji infracrvenog zračenja i njihovu životnom vijeku u atmosferi, izraženom kao 100-godišnji potencijal globalnog zagrijavanja (GWP). To znači snagu zagrijavanja plina koji se ispušta u atmosferu u razdoblju od 100 godina. Kao referenca se uzima CO₂, čiji GWP iznosi 1. Glavni su staklenički plinovi koji se nalaze u ugljikovu otisku vinogradarstva ugljikov dioksid (CO₂) (GWP = 1), dušikov dioksid (N₂O) (GWP = 273) i metan (CH₄) (GWP = 28).

Dakle, 1 kg N₂O odgovara 273 kg CO₂, a 1 kg CH₄ odgovara 28 kg CO₂. Ugljikov otisak izražava se u kg CO₂e⁵ (ekvivalent CO₂).

Glavni staklenički plinovi proizvodnje vina i kako se ispuštaju (Adoir i Luzi, 2024.).

Puna strelica = emisije, točkasta strelica = sekvencijacija, prekrivena strelica = tokovi koji nisu uzeti u obzir u ugljikovu otisku (nulta neto bilanca).

3 KOJI SU GLAVNI IZVORI EMISIJA U SEKTORU PROIZVODNJE VINA?

Istraživanje Francuskog instituta za vinogradarstvo i vinarstvo (IFV) pokazalo je raščlambu emisija proizvodnje vina: ambalaža (40% – 50%), uzgoj vinove loze (15% – 20%), prijevoz (15% – 20%) i vinarstvo (približno 10%). Ambalaža obuhvaća neizravne emisije iz proizvodnje suhog materijala, osobito boca – glavnog izvora emisija. Emisije iz uzgoja vinove loze proizlaze iz potrošnje goriva i proizvodnje gnojiva. Emisije iz prijevoza uključuju samo uporabu goriva. Vinarstvo uglavnom uključuje potrošnju električne energije, koja u Francuskoj ima relativno nizak otisak. Čak i uz izvoz, udio prijevoza i dalje je umjeren. Ukupni ugljikov otisak sektora proizvodnje vina od vinograda do polica u trgovinama iznosi oko 1 kg - 1,5 kg CO₂e po litri.

⁵ Emilie ADOIR, Hugo LUZI, *L'empreinte carbone des entreprises du vin*, Les Entretien du Beaujolais et les Assises de l'Agroecologie en Beaujolais- Edition 2024. Le carbone, ça detonne !, 2024.

Komponente ugljikova otiska vina po glavnim fazama životnog ciklusa (Adoir i Luzi, 2024.)

Strategije su za smanjenje emisija nakon berbe uporaba tamnijeg ili svjetlijeg stakla; smanjenje težine boce doradom stakla; uvođenje sustava povrata boca uz kauciju; prijelaz na zamjenske spremnike (alumijske limenke, vrećice u kutiji); prijevoz u rinfuzi; i projektiranje vinarije koje uključuje gravitacijski tok.

4 KOJI SU GLAVNI IZVORI EMISIJA NA RAZINI UZGOJA VINOVE LOZE?

Procjenjuje se da ugljikov otisak uzgoja vinove loze iznosi 1 – 3 tone CO₂e/ha/godišnje, što čini 15% – 20% ukupnog ugljikova otiska životnog ciklusa vina.

IFV je pomoću aplikacije GES&Vit izračunao ugljikov otisak vinogradarske parcele s visokim prinomom. Prakse su uključivale mehaničku rezidbu; unos dušika od 80 kg/ha/godišnje (40 kg organskog, 40 kg mineralnog putem fertirigacije); biljni pokrov u čitavom međurednom prostoru (zelena gnojidba izmjenjuje se s višegodišnjom travom); i aplikaciju za podršku odlučivanju za zaštitu bilja. Četiri glavna izvora emisija bila su:

- **uporaba goriva:** oko 30% emisija dolazi iz proizvodnje i sagorijevanja plavog dizela. Uporaba traktora značajna je zbog energetske potrebe za poslove poput košnje, rezidbe i usitnjavanja;
- **emisije N₂O:** također odgovorne za oko 30% emisija vinogradarske parcele; rezultat je unosa dušika (gnojiva, poboljšivači tla, stajski gnoj) i upravljanja biljnim pokrovom (košnja, uništavanje), koji uzrokuju reakcije nitrifikacije i denitrifikacije. N₂O važan je staklenički plin iz poljoprivrede, osobito u vinogradima s visokim prinomom s intenzivnom gnojidbom i upravljanjem biljnim pokrovom;
- **proizvodnja gnojiva/poboljšivača tla:** čini približno 10% emisija; posebno je bitna u sustavima visokog prinosa;

- **uspostava vinograda:** također približno 10%; uključuje sadnju loze i postavljanje potpornih rešetki; amortizira se kroz životni vijek vinograda⁶.

5 KAKO SE MOGU SMANJITI EMISIJE U VINOGRADARSTVU?

U već zasađenim vinogradima, u smanjenju emisija ili povećanju skladištenja ugljika u kratkom roku može pomoći nekoliko relativno jednostavnih metoda:

- ✓ **Gnojidba dušikom** posebno je zanimljivo područje koje treba istražiti. Smanjenjem unosa mineralnog dušika smanjuju se i neizravne emisije iz proizvodnje gnojiva i izravne emisije dušikova oksida. Svakom jedinicom izbjegnuto mineralnog dušika štedi se oko 12 kg CO₂e⁷. Zamjenom mineralnog dušika organskim smanjuju se izravne emisije i povećavaju zalihe ugljika u tlu, iako i proizvodnja organskog gnojiva emitira stakleničke plinove. Na primjer, kompostiranjem nekih organskih gnojiva mogu se ispustiti znatne količine metana i dušikova oksida, čime se smanjuju očekivane koristi.
- ✓ **Potrošnja goriva** čini oko četvrtine emisija. Svaka litra uštedenog plavog dizela smanjuje emisije za 3,14 kg CO₂e⁶. Uporaba goriva može se optimizirati smanjenjem broj prohoda, objedinjavanjem poslova, odabirom učinkovitih alata i traktora, ekološkom vožnjom, boljim planiranjem mjesta rada i smještanjem opreme bliže vinogradu. Protokoli mjerenja mogu pomoći u utvrđivanju energetski intenzivnih poslova. Pojavljuju se alternative dizelu, npr. električna energija, vodik ili vuča životinja, ali tek treba provesti cjelovite procjene utjecaja na okoliš. Električni traktori već se upotrebljavaju za neke poslove u vinogradu i isplativi su kada se napajaju energijom koja se proizvodi na licu mjesta, npr. solarnim panelima na krovu vinarije.
- ✓ Bitni su i **materijali za sustav potpornih rešetki**: uporabom drvenih umjesto metalnih kolaca štedi se oko 100 kg CO₂e/ha/godišnje⁶.
- ✓ **Travnati pokrov**, kada zamjenjuje mehaničko plijevljenje ili uništavanje korova kemikalijama, može u početku povećati emisije zbog veće uporabe goriva, ali srednjoročno povećava sekvestraciju ugljika u tlu. Nedavno je istraživanje pokazalo da su zahvaljujući trajnom travnatom pokrovu u međurednom prostoru emisije za 300 kg CO₂e/ha/godišnje⁶ manje nego kod mehaničkog plijevljenja.
- ✓ **Vraćanje otpada od rezidbe vinove loze u tlo** umjesto spaljivanja još je jedna djelotvorna metoda. Iako zahtijeva dodatne prohode traktora, skladištenje ugljika koje iz toga proizlazi nadmašuje emisije, uz procijenjenu korist od 400 kg CO₂e/ha/godišnje⁶, a ujedno smanjuje i onečišćenje česticama.
- ✓ **Sadnja živica** jedan je od najdjelotvornijih načina skladištenja ugljika i u biomasi i u tlu jer ih obogaćuje organskom tvari. Sadnja stabala u vinogradima nije uobičajena zbog

⁶ Camille Guilbert, Clara Gérardin eand Hugo Luzi, [Réduction de l'empreinte carbone d'un Vignoble Innovant Ecoresponsable. Scénarii et leviers évalués avec l'outil GES&Vit](#), 2023

⁷ Emilie Adoir, Hugo Luzi, [L'empreinte carbone des entreprises du vin](#), Les Entretiens du Beaujolais et les Assises de l'Agroécologie en Beaujolais- Edition 2024. Le carbone, ça detonne !, 2024.

ograničenja prostora, ali korist donose i male živice od grmlja oko rubova parcele (vidi poučni članak o agrošumarstvu u vinogradarstvu). Na primjer, sadnjom 90 dužnih metara živice po hektaru moglo bi se uskladištiti oko 200 kg CO₂e/ha/godišnje (prosječno kroz 25 godina)⁸, gotovo 10% emisija vinograda s velikim prinosom. Međutim, to se skladištenje poništava ako se živice uklone.

Postoji širok raspon opcija za smanjenje ugljikova otiska uzgoja vinove loze. Trebalo bi ih odabrati na temelju njihova utjecaja na okoliš i njihove agronomske, gospodarske i društvene isplativosti.

⁸ Vrijednosti skladištenja izračunate su na temelju oznake *Label Bas Carbone* – metodom [méthode haies](#) i ADEME-ovog projekta Carbocage.

SAZNAJTE VIŠE

- ✓ Pellerin, Bamière et al., Stocker du carbone dans les sols français, Quel potentiel au regard de l'objectif 4 pour 1000 et à quel coût ? Rapport scientifique de l'étude, INRA (France), 2020, 540 p.:
<https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Rapport%20Etude%204p1000.pdf>
- ✓ GES&VIT, a tool for GES emissions estimation and reduction in viticulture (video):
https://www.youtube.com/watch?v=qbH_ylY_uGM&ab_channel=CLIMED-FRUIT
- ✓ Emilie Adoir, Hugo Luzzi, L'empreinte carbone des entreprises du vin, Les Entretiens du Beaujolais et les Assises de l'Agroécologie en Beaujolais- Edition 2024. Le carbone, ça detonne !, 2024 : <https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2024/05/Le-Carbone-ca-detone.-Entretiens-du-Beaujolais-et-Assises-de-lAgroecologie-2024.pdf>
- ✓ Réduction de l'empreinte carbone d'un Vignoble Innovant Ecoresponsable. Scénarii et leviers évalués avec l'outil GES&Vit : <https://www.vignevin-occitanie.com/empreinte-carbone-vie/>
- ✓ 4p1000: <https://4p1000.org/discover/?lang=en>

Ridurre l'impronta carbonica della viticoltura

Clara Gérardin¹, Cristina Micheloni² Hugo Luzi³, Emilie Adoir³
clara.gerardin@vignevin.com, emilie.adoir@vignevin.com

¹ Institut Français de la Vigne et du Vin, Pôle Sud-Ouest V'Innopôle – 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole, Francia

² VINIDEA, Piazza 1° Maggio, 2029028, Ponte dell'Olio (PC), Italia

³ Institut Français de la Vigne et du Vin, Pôle Bourgogne Beaujolais Jura Savoie Sicarex Beaujolais/IFV
210 bd V. Vermorel, CS 60320, 69661 Villefranche-sur-saône, Francia

Nel 2021, l'UE ha adottato la sua prima Legge europea sul clima nell'ambito del Green Deal, fissando obiettivi di neutralità climatica per il 2050 e una riduzione del 55% delle emissioni di gas serra (GHG) entro il 2030 rispetto al 1990. Successivamente, a febbraio 2024, la Commissione ha proposto un obiettivo intermedio di riduzione del 90% entro il 2040,¹ rafforzando l'obiettivo di emissioni nette zero². Come può il settore vinicolo contribuire a questo percorso di neutralità carbonica? Quali pratiche di gestione delle colture possono ridurre l'impronta carbonica della viticoltura? Questa scheda didattica esplora alcune risposte.

1 CHE COS'È LA NEUTRALITÀ CARBONICA?

La neutralità carbonica consiste nell'equilibrare le emissioni antropogeniche di gas serra (GHG) mediante la compensazione attraverso il sequestro (immagazzinamento) di anidride carbonica (CO₂) di origine biogenica nel suolo e nella biomassa. Questa compensazione si basa su un immagazzinamento di carbonio a lungo termine attraverso la fotosintesi — ad esempio, nel legno (siepi, alberi) o nella sostanza organica del suolo. Tuttavia, il carbonio immagazzinato può andare perso se le pratiche vengono interrotte, vanificando il beneficio dello stoccaggio. Pertanto, il sequestro dovrebbe integrare, non sostituire, le riduzioni delle emissioni.

Lanciata alla COP 21, l'iniziativa '[4 per 1000](#)'³ sostiene che l'aumento del carbonio organico del suolo dello 0,4% all'anno potrebbe compensare le emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. I suoli contengono circa 2.400 Gt di carbonio, mentre le emissioni umane annuali sono di 9,4 Gt. Tuttavia, uno studio dell'INRAE^{5,4} ha mostrato un potenziale limitato per un ulteriore stoccaggio di carbonio nei suoli agricoli francesi. Anche con l'adozione diffusa di pratiche agricole che favoriscono lo stoccaggio del carbonio, ipotizzando un clima, livelli di CO₂ e un uso del suolo costanti, il guadagno sarebbe di 29,9 Mt CO₂e/anno, ovvero il 6,5% delle emissioni della Francia

¹ Sito web della Commissione Europea, 'Il Green Deal per l'Europa':
<https://ec.europa.eu/stories/european-green-deal/>

² Comunicazione della Commissione Europea, 'Un pianeta pulito per tutti: Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra' [[COM\(2018\) 773 finale](#)].

³ Pellerin, Bamière et al., [Stocker du carbone dans les sols français. Quel potentiel au regard de l'objectif 4 pour 1000 et à quel coût ?](#) Rapporto scientifico dello studio, INRA (Francia), 2020, 540 p.

⁴ Pellerin, Bamière et al., [Stocker du carbone dans les sols français. Quel potentiel au regard de l'objectif 4 pour 1000 et à quel coût ?](#) Rapporto scientifico dello studio, INRA (Francia), 2020, 540 p.

nel 2016, pari a un tasso di accumulo di +1,8‰/anno, ben al di sotto dell'obiettivo globale di +4‰/anno.

Nella viticoltura, lo stoccaggio di carbonio nel suolo è prezioso ma insufficiente da solo. Deve far parte di una strategia più ampia che combini lo stoccaggio con riduzioni dirette delle emissioni (energia, input, trasporti, ecc.).

2 QUALI SONO I PRINCIPALI GAS SERRA EMESSI DALL'INDUSTRIA VINICOLA?

Non tutti i gas serra hanno lo stesso impatto climatico. Il loro effetto di riscaldamento dipende dall'assorbimento dell'infrarosso e dalla loro vita nell'atmosfera, espressa come Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) a 100 anni. Ciò significa il potere di riscaldamento di un gas emesso nell'atmosfera nel corso di un periodo di 100 anni. La CO₂ è presa come riferimento, con un GWP di 1. I principali gas serra presenti nell'impronta carbonica viticola sono: anidride carbonica (CO₂) (GWP = 1), ossido di azoto (N₂O) (GWP = 273) e metano (CH₄) (GWP = 28).

Pertanto, 1 kg di N₂O equivale a 273 kg di CO₂, e 1 kg di CH₄ equivale a 28 kg di CO₂. Le impronte carboniche sono espresse in kg CO₂e⁵ (equivalente CO₂).

*Principali gas serra prodotti dall'industria vinicola e come vengono emessi (Adoir e Luzi, 2024).
Freccia continua = emissioni, freccia tratteggiata = sequestro, freccia barrata = flussi non considerati nell'impronta carbonica (bilancio netto zero).*

3 QUALI SONO LE PRINCIPALI FONTI DI EMISSIONI NEL SETTORE VINICOLO?

La ricerca dell'Istituto Francese del Vino e della Vigna (IFV) riporta la suddivisione delle emissioni dell'industria vinicola: imballaggio (40%–50%), viticoltura (15%–20%), trasporto (15%–20%) e vinificazione (~10%). L'imballaggio include emissioni indirette dalla produzione di materiali secchi, in particolare bottiglie —la principale fonte di emissioni. Le emissioni della viticoltura derivano dal consumo di carburante e dalla produzione di fertilizzanti. Le emissioni da trasporto includono solo l'uso di carburante. La vinificazione comporta principalmente il consumo di

⁵ Emilie ADOIR, Hugo LUZI, *L'impronta carbonica delle imprese del vino*, Les Entretiens du Beaujolais et les Assises de l'Agroécologie en Beaujolais- Edition 2024. Le carbone, ça detonne !, 2024.

elettricità, che ha un'impronta relativamente bassa in Francia. Anche con le esportazioni, la quota del trasporto rimane modesta. L'impronta carbonica totale del vino, dall'uva allo scaffale, è di circa 1 kg–1,5 kg CO₂e per litro.

Analisi dell'impronta carbonica del vino per le principali fasi del ciclo di vita (Adoir e Luzi, 2024)

Le strategie di riduzione delle emissioni post-raccolta includono: l'uso di vetro più scuro; ridurre il peso delle bottiglie assottigliando il vetro; organizzare sistemi di deposito; passare a contenitori alternativi (lattine di alluminio, bag-in-box); trasporto del vino sfuso; design di cantine a gravità.

4 QUALI SONO LE PRINCIPALI FONTI DI EMISSIONI A LIVELLO VITICOLO?

L'impronta carbonica della viticoltura è stimata in 1–3 tonnellate CO₂e/ha/anno, rappresentando il 15–20% dell'impronta totale del ciclo di vita del vino.

Utilizzando lo strumento GES&Vit, l'IFV ha calcolato l'impronta di carbonio di un appezzamento di vigneto ad alta resa. Le pratiche includevano potatura meccanica; apporti di azoto di 80 kg/ha/anno (40 kg organici, 40 kg minerali tramite fertirrigazione); copertura vegetale interfilare completa (alternando sovescio e inerbimento permanente); e uno strumento di supporto decisionale per la protezione delle piante. Le quattro principali fonti di emissione sono state:

- **uso di carburante:** circa il 30% delle emissioni proviene dalla produzione e combustione di diesel per uso fuoristrada. L'uso del trattore è significativo a causa delle esigenze energetiche per mansioni come l'aratura, la potatura e la triturazione;
- **emissioni di N₂O:** rappresentano circa il 30% delle emissioni del campo, derivanti dagli apporti di azoto (fertilizzanti, ammendanti, letame) e dalla gestione della copertura vegetale (sfalcio, interrimento), che attivano reazioni di nitrificazione-denitrificazione. Il N₂O è un importante gas serra agricolo, specialmente nei vigneti ad alta resa con fertilizzazione intensiva e gestione delle colture di copertura;
- **produzione di fertilizzanti / miglioratori del suolo:** rappresenta circa il 10% delle emissioni, particolarmente rilevante nei sistemi ad alta resa;

- **configurazione dell'apezzamento:** circa il 10%, inclusi messa a a dimora e sostegno, ammortizzato nel corso della vita del vigneto⁶.

5 COME POSSONO ESSERE RIDOTTE LE EMISSIONI NELLA VITICOLTURA?

Per gli appezzamenti già vitati, diversi metodi relativamente semplici possono aiutare a ridurre le emissioni o aumentare lo stoccaggio di carbonio a breve termine:

- ✓ la **fertilizzazione azotata** è un'area particolarmente interessante da esplorare. Diminuire gli input di azoto minerale riduce sia le emissioni indirette dalla produzione di fertilizzanti sia le emissioni dirette di ossido di azoto. Ogni unità di azoto minerale evitata risparmia circa 12 kg CO₂e⁷. Sostituire l'azoto minerale con azoto organico riduce le emissioni dirette e aumenta il carbonio nel suolo, anche se pure la produzione di fertilizzanti organici emette gas serra. Ad esempio, il compostaggio di alcuni fertilizzanti organici può rilasciare metano e ossido di azoto significativi, riducendo i benefici attesi;
- ✓ **il consumo di carburante** rappresenta circa un quarto delle emissioni. Ogni litro di gasolio per uso non stradale risparmiato riduce le emissioni di 3,14 kg CO₂e⁶. L'uso del carburante può essere ottimizzato riducendo i passaggi, combinando le mansioni, selezionando strumenti e trattori efficienti, la guida ecologica, una migliore pianificazione del cantiere e posizionando le attrezzature più vicino ai lotti. I protocolli di misurazione possono aiutare a identificare i compiti ad alta intensità energetica. Stanno emergendo alternative al gasolio, come l'elettrificazione, l'idrogeno e persino la trazione animale, sebbene siano ancora necessarie valutazioni ambientali approfondite per determinarne la sostenibilità complessiva. I trattori elettrici sono già in uso per alcune mansioni in vigneto e sono economicamente vantaggiosi quando alimentati da energia prodotta in loco, come i pannelli solari sui tetti delle cantine;
- ✓ anche **i materiali per la palificazione** sono importanti: l'uso di pali in legno al posto di quelli in metallo consente di risparmiare circa 100 kg CO₂e/ha/anno⁶;
- ✓ **la copertura erbosa**, quando sostituisce la diserbo meccanico o chimico, può inizialmente aumentare le emissioni a causa di un maggiore uso di carburante, ma a medio termine, migliora la cattura del carbonio nel suolo. Uno studio recente ha mostrato che la copertura erbosa permanente tra i filari ha ridotto le emissioni di 300 kg CO₂e/ha/anno⁶ rispetto al diserbo meccanico;
- ✓ **restituire i residui di potatura della vite al suolo** invece di bruciarli è un altro metodo efficace. Anche se richiede un passaggio extra del trattore, il conseguente stoccaggio di carbonio supera le emissioni, con un beneficio stimato di 400 kg CO₂e/ha/anno⁶, riducendo anche l'inquinamento da particelle fini;

⁶ Camille Guilbert, Clara Gérardin eand Hugo Luzi, [Réduction de l'empreinte carbone d'un Vignoble Innovant Ecoresponsable. Scénarii et leviers évalués avec l'outil GES&Vit](#), 2023

⁷ Emilie Adoir, Hugo Luzi, [L'empreinte carbone des entreprises du vin](#), Les Entretiens du Beaujolais et les Assises de l'Agroecologie en Beaujolais- Edition 2024. Le carbone, ça detonne !, 2024.

- ✓ **piantare siepi** è uno dei modi più efficaci per immagazzinare carbonio sia nella biomassa che nel suolo, arricchendolo di materia organica. Sebbene la messa a dimora di alberi nei vigneti sia rara a causa delle limitazioni di spazio, anche piccole siepi di arbusti attorno ai bordi degli appezzamenti offrono benefici (vedi scheda didattica sull'agroforestazione in viticoltura). Ad esempio, piantare 90 metri lineari di siepi per ettaro potrebbe immagazzinare circa 200 kg CO₂e/ha/anno (media su 25 anni)⁸, quasi il 10% delle emissioni da un lotto di vigneto ad alta resa. Tuttavia, questo stoccaggio è reversibile se le siepi vengono rimosse.

Esiste un'ampia gamma di opzioni per ridurre l'impronta carbonica della viticoltura. Questi dovrebbero essere selezionati in base al loro impatto ambientale, così come alla loro fattibilità agronomica, economica e sociale.

⁸ Valori di stoccaggio calcolati sulla base delle cifre di *Etichetta Bas Carbone* – [méthode haies](#) e del progetto ADEME Carbocage.

PER SCOPRIRE DI PIÙ

- ✓ Pellerin, Bamière et al., Stocker du carbone dans les sols français, Quel potentiel au regard de l'objectif 4 pour 1000 et à quel coût ? Rapport scientifique de l'étude, INRA (France), 2020, 540 p.:
<https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Rapport%20Etude%204p1000.pdf>
- ✓ GES&VIT, a tool for GES emissions estimation and reduction in viticulture (video):
https://www.youtube.com/watch?v=qbH_yIY_uGM&ab_channel=CLIMED-FRUIT
- ✓ Emilie Adoir, Hugo Luzi, L'empreinte carbone des entreprises du vin, Les Entretiens du Beaujolais et les Assises de l'Agroecologie en Beaujolais- Edition 2024. Le carbone, ça detonne !, 2024 : <https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2024/05/Le-Carbone-ca-detone.-Entretiens-du-Beaujolais-et-Assises-de-lAgroecologie-2024.pdf>
- ✓ Réduction de l'empreinte carbone d'un Vignoble Innovant Ecoresponsable. Scénarii et leviers évalués avec l'outil GES&Vit : <https://www.vignevin-occitanie.com/empreinte-carbone-vie/>
- ✓ 4p1000: <https://4p1000.org/discover/?lang=en>

Reduzir a pegada de carbono da viticultura

Clara Gérardin¹, Cristina Micheloni² Hugo Luzi³, Emilie Adoir³
clara.gerardin@vignevin.com, emilie.adoir@vignevin.com

¹ Institut Français de la Vigne et du Vin, Pôle Sud-Ouest V'Innopôle – 1920 route de Lisle-sur-Tarn
81310 Peyrole, France

² VINIDEA, Piazza 1° Maggio, 2029028, Ponte dell'Olio (PC), Italy

³ Institut Français de la Vigne et du Vin, Pôle Bourgogne Beaujolais Jura Savoie Sicarex
Beaujolais/IFV

210 bd V. Vermorel, CS 60320, 69661 Villefranche-sur-saône, France

Em 2021, a UE adotou a sua primeira Lei Europeia do Clima no âmbito do Pacto Ecológico, estabelecendo objetivos de neutralidade climática para 2050 e uma redução de 55% das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) até 2030, em comparação com 1990. Seguidamente, em fevereiro de 2024, a Comissão propôs um objetivo intermédio de redução de 90 % até 2040,¹ reforçando o objetivo de emissões líquidas nulas². Como pode o sector vitivinícola contribuir para esta trajetória de neutralidade carbónica? Que práticas de gestão das culturas podem reduzir a pegada de carbono da cultura da vinha? Esta ficha didática explora algumas respostas.

1 O QUE É A NEUTRALIDADE CARBÓNICA?

A neutralidade carbónica significa equilibrar as emissões de GEE de origem humana com o sequestro (armazenamento) de CO₂ biogénico no solo e na biomassa. Esta compensação baseia-se no armazenamento de carbono a longo prazo através da fotossíntese - por exemplo, na madeira (sebes, árvores) ou na matéria orgânica do solo. Contudo, o carbono armazenado pode perder-se caso as práticas cessem, anulando o benefício do armazenamento. Como tal, o sequestro deve complementar, e não substituir, as reduções de emissões.

Lançada na COP 21, a iniciativa "[4 por 1000](#)"³ propõe que o aumento anual de 0,4% do carbono orgânico do solo poderia compensar as emissões globais de gases com efeito de estufa associadas às atividades humanas. Os solos contêm cerca de 2 400 Gt de carbono, enquanto as emissões humanas anuais são de 9,4 Gt. No entanto, um estudo do INRAE^{5,4} revelou um potencial limitado de armazenamento adicional de carbono nos solos agrícolas franceses. Mesmo com a adoção generalizada de práticas agrícolas que favoreçam o armazenamento de carbono - assumindo um clima constante, níveis de CO₂ e utilização do solo - o ganho seria de 29,9 Mt CO₂e/ano, ou 6,5% das emissões de 2016 em França, o que equivale a uma taxa de acumulação de +1,8%/ano - muito abaixo do objetivo global de +4%/ano.

¹ European Commission website, 'The Green Deal for Europe': <https://ec.europa.eu/stories/european-green-deal/>

² Communication from the European Commission, 'A clean planet for all: A strategic long-term European vision for a prosperous, modern, competitive and climate-neutral economy' [[COM\(2018\) 773 final](#)].

³ Pellerin, Bamière et al., [Stocker du carbone dans les sols français. Quel potentiel au regard de l'objectif 4 pour 1000 et à quel coût ?](#) Rapport scientifique de l'étude, INRA (France), 2020, 540 p.

⁴ Pellerin, Bamière et al., [Stocker du carbone dans les sols français. Quel potentiel au regard de l'objectif 4 pour 1000 et à quel coût ?](#) Rapport scientifique de l'étude, INRA (France), 2020, 540 p.

Na viticultura, o armazenamento de carbono no solo é valioso, mas insuficiente por si só. Deve fazer parte de uma estratégia mais vasta que combine o armazenamento com reduções diretas das emissões (energia, fatores de produção, transportes, etc.).

2 QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS GASES COM EFEITO DE ESTUFA EMITIDOS PELA INDÚSTRIA VITIVINÍCOLA?

Nem todos os GEE têm o mesmo impacto climático. O seu efeito de aquecimento depende da absorção de infravermelhos e do seu tempo de vida na atmosfera, expresso em Potencial de Aquecimento Global (PAG) a 100 anos. Isto significa o poder de aquecimento de um gás emitido para a atmosfera durante um período de 100 anos. O CO₂ é tomado como referência, com um GWP de 1. Os principais gases com efeito de estufa presentes na pegada de carbono vitícola são: dióxido de carbono (CO₂) (GWP = 1), óxido nitroso (N₂O) (GWP = 273) e metano (CH₄) (GWP = 28).

Assim, 1 kg de N₂O equivale a 273 kg de CO₂, e 1 kg de CH₄ equivale a 28 kg de CO₂. As pegadas de carbono são expressas em kg CO₂e⁵ (CO₂ equivalente).

Principais gases com efeito de estufa produzidos pela indústria vitivinícola e modo como são emitidos
(Adoir e Luzi, 2024).

Seta sólida = emissões, seta pontilhada = sequestro, seta riscada = fluxos não considerados na pegada de carbono (balanço líquido zero).

3 QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS FONTES DE EMISSÕES NO SECTOR VITIVINÍCOLA?

Um estudo do Instituto Francês da Vinha e do Vinho (IFV) mostra a repartição das emissões do sector vitivinícola: embalagem (40%-50%), viticultura (15%-20%), transporte (15%-20%) e vinificação (~10%). As embalagens incluem as emissões indiretas da produção de materiais secos, especialmente garrafas - a principal fonte de emissões. As emissões da viticultura resultam do consumo de combustível e da produção de fertilizantes. As emissões dos transportes incluem apenas a utilização de combustível. A produção de vinho envolve sobretudo o consumo de eletricidade, que tem uma pegada relativamente baixa em França. Mesmo com as exportações, a quota-parte dos transportes continua a ser modesta. A pegada

⁵ Emilie ADOIR, Hugo LUZI, *L’empreinte carbone des entreprises du vin*, Les Entrepreneurs du Beaujolais et les Assises de l’Agroécologie en Beaujolais- Edition 2024. Le carbone, ça detonne !, 2024.

de carbono total do vinho, desde a uva até à prateleira, é de cerca de 1 kg-1,5 kg de CO₂e por litro.

Repartição da pegada de carbono do vinho por fase principal do ciclo de vida (Adoir e Luzi, 2024)

As estratégias de redução de emissões na fase pós-colheita incluem: utilizar vidro mais escuro ou mais claro; reduzir o peso das garrafas através do aperfeiçoamento do vidro; implementar sistemas de depósito; optar por recipientes alternativos (latas de alumínio, bag-in-box); transporte a granel; e adegas concebidas por gravidade.

4 QUAIS SÃO AS MAIORES FONTES DE EMISSÕES AO NÍVEL DA VITICULTURA?

A pegada de carbono da viticultura está estimada em 1-3 toneladas de CO₂e/ha/ano, representando 15%-20% da pegada total do ciclo de vida do vinho.

Utilizando a ferramenta GES&Vit, o IFV calculou a pegada de carbono de uma parcela de vinha de alto rendimento. As práticas incluíam a poda mecânica; a aplicação de 80 kg/ha/ano de azoto (40 kg de azoto orgânico e 40 kg de azoto mineral por fertirrigação); a cobertura vegetal total entre fileiras (alternando adubo verde e erva permanente); e uma ferramenta de apoio à decisão para a proteção das plantas. As quatro principais fontes de emissão foram:

- **utilização de combustível:** cerca de 30% das emissões são provenientes do fabrico e da queima de gasóleo fora de estrada. A utilização de tratores é significativa devido à necessidade de energia para tarefas como a mobilização do solo, a poda e a trituração;
- **Emissões de N₂O :** representam também cerca de 30 % das emissões da parcela, resultantes dos aportes de azoto (fertilizantes, melhoradores do solo, estrume) e da gestão do coberto vegetal (corte, terminação), que desencadeiam reações de nitrificação-desnitrificação. O N₂O é um importante GEE agrícola, especialmente em vinhas de alto rendimento com fertilização intensiva e gestão de culturas de cobertura;
- **produção de fertilizantes e melhoradores do solo:** é responsável por cerca de 10% das emissões, particularmente relevante em sistemas de alto rendimento;

- **Instalação da parcela:** também cerca de 10%, incluindo plantação e aramação, amortizados durante o período de vida da parcela⁶.

5 COMO REDUZIR AS EMISSÕES NA VITICULTURA?

Para as parcelas já plantadas, existem vários métodos relativamente simples que podem ajudar a reduzir as emissões ou aumentar o armazenamento de carbono a curto prazo:

- ✓ **A fertilização com azoto** é uma área particularmente interessante a explorar. A redução dos aportes de azoto mineral reduz tanto as emissões indiretas da produção de fertilizantes como as emissões diretas de óxido nitroso. Cada unidade de azoto mineral evitada permite poupar cerca de 12 kg de CO₂e⁷. A substituição do azoto mineral por azoto orgânico reduz as emissões diretas e aumenta as reservas de carbono no solo, embora a produção de fertilizantes orgânicos também emita GEE. Por exemplo, a compostagem de alguns fertilizantes orgânicos pode libertar quantidades significativas de metano e óxido nitroso, reduzindo os benefícios esperados.
- ✓ **O consumo de combustível** é responsável por cerca de um quarto das emissões. Cada litro de gasóleo fora de estrada poupado reduz as emissões em 3,14 kg CO₂e⁶. A utilização de combustível pode ser otimizada através da redução das passagens, da combinação de tarefas, da seleção de ferramentas e tratores eficientes, da condução ecológica, de um melhor planeamento do local de trabalho e da localização do equipamento mais próximo das parcelas. Os protocolos de medição podem ajudar a identificar as tarefas que consomem muita energia. Estão a surgir alternativas ao gasóleo - como a eletricidade, o hidrogénio ou a tração animal -, embora sejam ainda necessárias avaliações ambientais completas. Os tratores elétricos já são utilizados para algumas tarefas na vinha e são rentáveis quando alimentados por energia no local, como os painéis solares nos telhados das adegas.
- ✓ **Os materiais de aramação** também são importantes: a utilização de estacas de madeira em vez de estacas de metal permite poupar cerca de 100 kg de CO₂e/ha/ano⁶.
- ✓ **Coberto vegetal**, quando substitui a monda mecânica ou química, pode inicialmente aumentar as emissões devido ao maior consumo de combustível, contudo, a médio prazo, aumenta o sequestro de carbono no solo. Um estudo recente demonstrou que o coberto vegetal permanente entre fileiras reduziu as emissões em 300 kg de CO₂e/ha/ano⁶ em comparação com a monda mecânica.
- ✓ **Devolver ao solo os resíduos da poda da vinha** em vez de os queimar é outro método eficaz. Embora exija uma passagem adicional do trator, o armazenamento de carbono resultante compensa as emissões, com um benefício estimado de 400 kg de CO₂e/ha/ano⁶, reduzindo também a poluição por partículas finas.

⁶ Camille Guilbert, Clara Gérardin e Hugo Luzi, *Réduction de l’empreinte carbone d’un Vignoble Innovant Ecoresponsable. Scénarii et leviers évalués avec l’outil GES&Vit*, 2023

⁷ Emilie Adoir, Hugo Luzi, *L’empreinte carbone des entreprises du vin*, Les Entretiens du Beaujolais et les Assises de l’Agroécologie en Beaujolais- Edition 2024. Le carbone, ça detonne !, 2024.

- ✓ **A plantação de sebes** é uma das formas mais eficazes de armazenar carbono tanto na biomassa como no solo, enriquecendo-o com matéria orgânica. Embora a plantação de árvores nas vinhas seja pouco comum devido a restrições de espaço, as pequenas sebes de arbustos à volta dos limites das parcelas também oferecem benefícios (ver ficha didática sobre agrofloresta na viticultura). Por exemplo, a plantação de 90 metros lineares de sebes por hectare poderia armazenar cerca de 200 kg de CO₂e/ha/ano (média de 25 anos)⁸, quase 10% das emissões de uma parcela de vinha de alto rendimento. No entanto, este armazenamento é reversível se as sebes forem removidas.

Existe uma vasta gama de opções para reduzir a pegada de carbono da viticultura. Estas devem ser selecionadas com base no seu impacto ambiental, bem como na sua viabilidade agronómica, económica e social.

⁸ Storage values calculated on the basis of *Label Bas Carbone* figures – [méthode haies](#) and the ADEME Carbocage project.

SAIBA MAIS

- ✓ Pellerin, Bamière et al., Stocker du carbone dans les sols français, Quel potentiel au regard de l'objectif 4 pour 1000 et à quel coût ? Rapport scientifique de l'étude, INRA (France), 2020, 540 p.:
<https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/Rapport%20Etude%204p1000.pdf>
- ✓ GES&VIT, a tool for GES emissions estimation and reduction in viticulture (video):
https://www.youtube.com/watch?v=qbH_yIY_uGM&ab_channel=CLIMED-FRUIT
- ✓ Emilie Adoir, Hugo Luzi, L'empreinte carbone des entreprises du vin, Les Entretiens du Beaujolais et les Assises de l'Agroécologie en Beaujolais- Edition 2024. Le carbone, ça detonne !, 2024 : <https://www.vignevin.com/wp-content/uploads/2024/05/Le-Carbone-ca-detone.-Entretiens-du-Beaujolais-et-Assises-de-lAgroecologie-2024.pdf>
- ✓ Réduction de l'empreinte carbone d'un Vignoble Innovant Ecoresponsable. Scénarii et leviers évalués avec l'outil GES&Vit : <https://www.vignevin-occitanie.com/empreinte-carbone-vie/>
- ✓ 4p1000: <https://4p1000.org/discover/?lang=en>